

ARIEL

25

ORIGINALES DE FILOSOFÍA

ISSN 1688-6658 (l)
ISSN 2301-119X (i)

www.arielenlinea.wordpress.com

Julio 2020

**DIFERENTES MODOS Y GRADOS DE IGUALDAD
ENTRE UNIDADES REALES**

Dardo Bardier 5

PUNTUALIZACIONES EN LEIBNIZ Y LOCKE

Diego Pereira Ríos 14

DOS CONCEPTOS DE IDEOLOGÍA EN MARX

Gustavo Robles 20

FRONTERAS DE LA CIENCIA Y EL CONOCIMIENTO

Laura Pinto Araujo, Dulce Cabrera Hernández 28

**LA EPISTEMOLOGÍA HISTÓRICA COMO CRÍTICA
AL CONCEPTO DE EPISTEMOLOGÍA**

Agustin Aranco 33

EL TIEMPO DE LA MIRADA

Héctor Inzaurrealde 39

**LA PARADOJA ANTE EL CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO EN LA HIPERMODERNIDAD**

Marcelo Gambini 44

**SOBRE EL VOLUNTARISMO TEOLÓGICO EN
LA POLÉMICA LEIBNIZ-CLARKE**

Ignacio Uturbey 50

SOBRE A “ALTERAÇÃO” HUMANA

Vitor Morais 54

OTRAS TEXTURAS

LA COVID-19 Y LA CRISIS DE UNA VISIÓN DEL MUNDO

Jaime Araujo 62

ADVERTENCIAS FRENTE AL AVANCE DEL NIHILISMO

Andrea Díaz 65

ESTUDIO DE CASO SOBRE EL VIH

Consuelo Cruz, Javier Huiliñir 69

COLUMNAS INVITANDO A MEDITAR

¿OJO POR OJO O DAR LA OTRA MEJILLA?: Dardo Bardier 74

LA CONQUISTA DE INDIAS, UN DEBATE EPISTEMOLÓGICO: Jorge Rasner 76

EL COLOR, LA REALIDAD Y NOSOTROS: Aída Cochiararo 76

CINEFILIA: Juan Iglesias 79

TERAPIAS CONTRA EL COVID-19: Mauricio Langon 80

LO UNO, UNIÓN Y DESUNIÓN DEL MUNDO: Héctor Sevilla Godínez 82

CARTAS DE LOS LECTORES 84

NOTICIAS DEL ÁMBITO FILOSÓFICO: Diego Pereira Ríos 85

ARIEL: Revista semestral arbitrada de originales de filosofía.

Número 25, JULIO 2020. Montevideo, Uruguay

<http://arielenlinea.wordpress.com>
<http://issuu.com/revistadefilosofiaariel>

Integrante de la Red Filosófica. Montevideo. Uruguay. <http://filosofiauruguayaspruz.com> Registros del ISSN 1688-6658 (electrónico) e ISSN 2301-119X (impreso) en Biblioteca Nacional, MEC. La responsabilidad de los artículos, gráficos, fotos, notas, textos y reportajes publicados en **Ariel** recaen, de manera exclusiva, en sus autores, y sus contenidos no necesariamente reflejan el criterio de la Redacción Responsable. Consultar a cada autor por sus derechos. Arbitraje calificado por **LATINDEX**. La revista es electrónica. Preparada para ser impresa. Con edición en papel artesanal para donar a bibliotecas principales.

Director: Dardo Bardier, dbardier@gmail.com. **Suplente:** Matías Martínez martinezmatias@hotmail.com.

Equipo editor del N°25: Carola Sáenz Pardo, Jaime Araujo, Diego Pereira, Matías Martínez y Dardo Bardier.

Redactor Responsable: Dardo Bardier. **Suplente:** Matías Martínez.

Árbitros Externos: Dr. Fil. (UNCuyo, Mendoza) Clara Alicia Jalif (Ar); Dra. Fil. (UFMG, Bra. 2015) Mónica Herrera (U); Dr. Fil. (CONICET Ar) Celina A. Lértora Mendoza (Ar); Prof. Inf. A/C (ANEP, UdelaR) Alejandro Miños (U); Prof. Fil. (UdelaR) Enrique Puchet (U); Dra. Fil. (UADER) Angelina Uzín (Ar); Mdo. Fil. (UdelaR, 2015) Marcelo Gambini (U); Prof. Fil. (UQ, 2013) Jairo Cardona (Col); Héctor Altamirano (U); Prof. Fil. (UNLP, 2010) Carola Sáenz Pardo (Ar); Jorge Rionda; Dra. Fil. (UNAM 2015) Laura Pinto (Mx); Magister His. (FHCE2, 018) Jorge Rasner (U); Drda. Ética (UAEMex, 2015) Irazema Ramírez (Mx); Bch. Fil. (UNSA-A, 2015) Jaime Araujo (Pru); Dr. Fi. (UIM, 2011) Héctor Sevilla (Mx); Lic. Prof. C. Pol., Soc. y Fil. (UMH) María Abellán (Es.); Prof. (IPA) Mariela Rodríguez Cabezal (U); Dr. Fil. (UCMadrid 2005) Yolanda Cadenas (Ar); Raúl Rodríguez Monsiváis (Mx), Juan Andrés Queijo Olano (U); Bernabé Aldeguer (E); Francisco Marín (Mx); Lic. Fil. Héctor Bentolilla (UNNE, Ar); Lic. His. María Blanco (UNNE, Ar); Ing. Helios Pazos (U). Alejandro Sánchez Berrocal (Es). Gonzalo Laguarda (Es). Dr. Fil. Karina Silva (U). Marta Postigo Asenjo (Es). José Luis Valenzuela (Ch). Gonzalo Pardo (Es). Gabriel Galeote (E). Javier Huiliñir (Cl), Natalia Incaminato (Ar), Gabriel Kafure (Br), Matias Martínez, (U), Rafael Miranda (Vz), Gabriel Iribarne (Ar). María Blasco (Es), María Blanco (Ar). Ana Fernández (Ar). José Ortíz (Mx), Víctor Morais (Br), Gustavo Robles (Ar), Pedro Urtubey (Ar), Laura Pinto Araujo (Mx), Agustín Aranco (U), Héctor Inzaurrealde, Javier Huiliñir (Cl), Consuelo Cruz (Cl). Aida Cochiararo (U).

Revisión de condiciones de recepción: Carola Sáenz Pardo y Cecilia Rennie.

Revisión de Estilo: Carola Sáenz Pardo, Clara Jalif, Jaime Araujo, Guido Arditi, y Cecilia Rennie.

Elevación a la red: Luis Mazas y Marcelo Falcón.

Tesorero: Daniel García.

Comité Académico. Dr. Fil. (1980, CONICET BA) Celina Lértora Mendoza (Ar); Sirio López (Br); Juan Pereda; Apolline Torregrosa Laborie (Fr); Dr. Inv. Fil. (UAM-I, 1979) Gabriel Vargas Lozano (Mx); Patrice Vermeren; Dr. Fil. (UNAM, 1980) Mauricio Beuchot (Mx); Dr. Rafael Capurro (Un. Tsukuba, Al); Enrique Puchet, Dr. Daniel Lesteime, y Diego Sánchez Meca.

Diagramado y compaginado de la revista: Dardo Bardier y Diego Pereira.

Grupo fundador: Fernando Gutiérrez, Bernardo Borkentzain, Lía Berisso, Horacio Bernardo, Rafael Capurro, Antonio Caro, Agustín Courtoisie, Tammy Cyjon, Andrea Díaz, Enrique Echegoyen, Marcelo Falcón, Luciana Gaffrée, Mauricio Langon, María Lapoujade, Sirio López, Luis Mazas, Andrés Núñez, Alicia Podertí, Pablo Romero, Haroldo Stenger, Gabriel Trucillo, Leandro Vieira, Ricardo Viscardi, y Dardo Bardier.

Obra portada: *Telaraña. 2019. Florida, Uruguay. Susana Burguez.. Es una imagen que ha servido a algunos pensadores para proponer que la realidad sería una estructura con sus componentes, pero el problema es que entremedio hay aire real, y los hilos se curvan por la gravedad y el viento.*

Recepción de materiales para ARIEL 26: Apertura: el 20 de septiembre y cierre el 30 de octubre.

La divulgación de esta revista es gratuita y abierta. Está pronta para ser impresa en papel.

LA COVID-19

Y LA CRISIS DE UNA VISIÓN DEL MUNDO

Jaime Araujo Frias
jaraujof@unsa.edu.pe

“En épocas remotas, en lo más temprano de los tiempos, cuando éramos los bichos más vulnerables de la zoología terrestre, cuando no pasábamos de la categoría de almuerzo fácil en la mesa de nuestros vecinos voraces, fuimos capaces de sobrevivir, contra toda evidencia, porque supimos defendernos juntos y porque supimos compartir la comida. Hoy en día, es más que nunca necesario recordar esas viejas lecciones del sentido común” (Galeano, 2003, párr. 14).

La crisis sanitaria que experimenta el mundo por la COVID-19 no es más que una de las consecuencias de la crisis principal. La cual tiene que ver con un modo de pensar y de vivir suicida. De manera que, si no corregimos la crisis principal, la humanidad toda corre el riesgo de perecer.

Palabras clave: Crisis; Modernidad; Individualismo; Solidaridad; Naturaleza.

COVID-19 E A CRISE DE UMA VISÃO DE MUNDO

A crise de saúde que o mundo está enfrentando devido ao COVID-19 é apenas uma das consequências da crise principal. O que tem a ver com uma maneira suicida de pensar e viver. Portanto, se não corrigirmos a principal crise, toda a humanidade corre o risco de perecer.

Palavras-chave: Crise; Modernidade; Individualismo; Solidariedade; Natureza.

INTRODUCCIÓN

Estamos experimentando una crisis y por eso somos afortunados. La crisis que vivimos mundialmente no es la sanitaria ocasionada por la COVID-19. Esta es solo una de las consecuencias de la crisis principal. Al parecer lo que estamos experimentando es la crisis de un modo de pensar y de vivir llamado “modernidad”. Y, somos afortunados porque toda experiencia de crisis es una fuente de conocimiento y un estímulo para el pensamiento crítico. El momento ideal para tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo mal, y, por lo tanto, una oportunidad para pensar sobre las posibilidades de un mundo mejor.

Dos serán las preguntas que nos ayuden a reflexionar sobre ello: ¿qué es la modernidad? Y ¿por qué la modernidad está en crisis?

¿QUÉ ES LA MODERNIDAD?

Definiciones sobre lo que es la modernidad hay para todos los gustos. Para nosotros no se trata de gustos, sino de necesidad teórica. Porque son los problemas los que nos deben indicar a qué pensadores acudir para conocer y comprender del mejor modo un

problema y no al revés. Teniendo en cuenta este criterio nos apoyaremos en lo que han dicho al respecto dos pensadores latinoamericanos que tienen una perspectiva crítica sobre el mundo moderno: José Carlos Mariátegui y Enrique Dussel.

La invasión de América, escribió Mariátegui (1988: 163), “es el principio de la modernidad: la más grande y fructuosa de las cruzadas. Todo el pensamiento de la modernidad está influido por este acontecimiento”. Si bien nuestro autor no nos da una definición sobre lo que es la modernidad, nos sugiere que esta se inició en 1492 con la invasión de América. Y, además, nos advierte que todo el pensamiento de la modernidad está influido por dicho acontecimiento. Si es así, cabe preguntarnos ¿qué es lo que motivó la invasión de América?

La respuesta nos la sugiere Cristóbal Colón cuando exclama: “¡El oro es una cosa maravillosa! Quien lo posee es amo de todo lo que desee. Por medio del oro se puede llegar a abrir a las almas las puertas del paraíso” (Marx, 1973: 138). La invasión de América estuvo motivada por un fin muy concreto: la avaricia de lucro. Y como el fin es el origen y principio de todo pensamiento (Lledó, 2018), es razonable concluir con

Mariátegui, entonces, que todo el pensamiento moderno está influido por la invasión de América, cuya finalidad fue el lucro.

De acuerdo con Dussel (2008: 9) 1492 será el momento del “nacimiento” de la Modernidad como concepto, el momento concreto del “origen” de un “mito” de violencia sacrificial muy particular y, al mismo tiempo, un proceso de “en-cubrimiento” de lo no-europeo”. Ese mito de violencia sacrificial y de encubrimiento se ejerció contra todas las culturas que tenían modos de pensar y de vivir distintos e incluso contrarios al nuevo proyecto cultural que se inauguró con la invasión de América. Al cual luego se le denominará *modernus*, expresión latina que significa reciente, actual o nuevo. ¿En qué se basaba ese modo de pensar y de vivir que la modernidad destruyó y encubrió?

Ese modo de pensar y de vivir característico de los pueblos no modernos se fundaba principalmente en relaciones de solidaridad comunitaria, como por ejemplo el “ayni” y la “minka” en las culturas andino amazónicas. Este cuidado mutuo no solamente se practicaba con el prójimo, sino también con naturaleza, porque comprendían que la vida humana está ligada a la vida de la naturaleza, que cuidar la tierra es también cuidar del ser humano. De manera que todo intento de destrucción de la naturaleza es un intento de destrucción del ser mismo.

La modernidad para poder desarrollarse tuvo que destruir y hacer aparecer como inferior e irracional tanto las relaciones de solidaridad comunitaria como las relaciones de cuidado y respeto con la naturaleza. Y las sustituyó por relaciones basadas en el individualismo egoísta y en la dominación de la naturaleza, como condiciones necesarias para maximizar las ganancias. Sin un modo de pensar y de vivir individualista e insolidario, y sin constituir a la naturaleza como objeto al que se puede explotar y destruir en vista del desarrollo económico, era inviable el proyecto moderno.

¿Qué es, entonces, la modernidad? Es el punto de vista de un momento cultural de Europa que terminará imponiéndose –en principio por la violencia y luego a través de la educación formal– progresivamente a la mayor parte de los pueblos de la tierra. Esta visión del mundo se basa principalmente, por un lado, en considerar que las relaciones humanas superiores y racionales son las relaciones basadas en el individualismo; de ahí que la entidad fundamental de la política y del derecho moderno sea el individuo. Y, por otro lado, en suponer que la naturaleza es objeto bajo dominación del ser humano (Ávila Santamaría, 2019); de ahí que se la pueda –como decía Bacon– torturar para que suelte sus secretos.

¿POR QUÉ LA MODERNIDAD ESTÁ EN CRISIS?

Hay problemas que solo podemos saber de su existencia por sus síntomas. En el contexto de la COVID-19 que estamos sufriendo, algunos líderes políticos e intelectuales han esgrimido frases como “solos juntos saldremos de esta”, “solo la solidaridad puede salvar a la especie humana”, “es la hora de la solidaridad”. Y además, “detrás de la pandemia está la destrucción de la naturaleza”, “es la oportunidad de reconciliarnos con la naturaleza”, “es momento de repensar nuestra relación con la naturaleza”. Todo lo cual estaría indicando que las relaciones de solidaridad comunitaria y el cuidado y respeto de la naturaleza habían sido lo más racional.

Habían sido lo más racional porque como nos sugiere hoy la neurociencia cognitiva, lo que persigue el órgano encargado del pensamiento es un fin muy concreto: el de mantenernos vivos (Mora, 2018). Y en esta tarea de mantenernos vivos, se ha demostrado que más que cualquier otra especie el ser humano depende de sus semejantes (Kandel, 2019), es decir, de lazos de solidaridad comunitaria, pero también del cuidado de la naturaleza. Contrariamente este modo de relacionarnos entre seres humanos y con la naturaleza, la modernidad destruyó e hizo aparecer como irracional e inferior. Pero ahora resulta que es lo que puede salvar a la humanidad toda.

Si lo visto hasta aquí es cierto, entonces, la principal crisis que estamos experimentando no es la sanitaria, sino la crisis de una visión del mundo, de un modo de pensar y de vivir: la modernidad. La cual en cinco siglos ha puesto en peligro las posibilidades de la vida en la tierra. La COVID-19 es solamente una de las manifestaciones de este modo de pensar y de vivir. Sin embargo, señalar que la modernidad está en crisis no quiere decir que se puede desechar los grandes avances alcanzados por ella, por ejemplo, en ciencia y tecnología. Eso sería ingenuo. De lo que se trata, como sostiene Bautista Segales (2019), es de dejar de creer en su forma de vida basado en el individualismo y en la dominación de la naturaleza.

Dussel (2020) decía que no hay ninguna especie suicida sino la humana. No obstante, debemos aclarar que hay pueblos en la tierra, como por ejemplo los pueblos originarios andinos y amazónicos en América Latina, que no han sido alcanzados por la modernidad, que mantienen relaciones de solidaridad comunitaria y de cuidado y respeto con la naturaleza. Y en esto creo que el maestro estará de acuerdo con nosotros. En que la única especie suicida es la especie humana “moderna”. Es la única visión del mundo que, en nombre de la racionalidad y el progreso económico,

en poco tiempo está destruyendo las posibilidades de la vida humana en la tierra. Es un modo de pensar y de vivir suicida.

¿Por qué, entonces, la modernidad está en crisis? Porque su modo de pensar y de vivir basado en el individualismo y en la dominación de la naturaleza, que son los dos pilares en los que se sostiene, se está demostrando inviable. Mejor dicho, suicida. La viabilidad del proyecto moderno presupone la inviabilidad de la vida humana.

CONCLUSIÓN

Las invocaciones de solidaridad comunitaria y el interés por el cuidado de la naturaleza que hemos escuchados en estos días de crisis sanitaria –incluso de algunos Bancos– son epidérmicas. Permanecerá mientras dure la pandemia. De lo que se trata es que

se vuelva un modo de pensar y de vivir. Y eso no es posible si no empezamos a cuestionar el modelo ideal de vida presupuesto en el pensamiento moderno: el afán de lucro. El cual se sostiene en el individualismo y en la dominación de la naturaleza.

El reto que tenemos por delante es difícil, pero inevitable si no queremos perecer. Es difícil porque como nos recuerda Mark Twain: “Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados”. Lamentablemente llevamos cinco siglos viviendo en el engaño. Y, es inevitable porque nuestra vida está ligada a la vida de los otros y al de la naturaleza. De manera que, si no queremos perecer como especie humana necesitamos transitar a otro proyecto civilizatorio, como escribió Sabato (2004: 125): “con la urgencia que nos ha de dar los pocos metros que nos separan de la catástrofe”.

Para seguir leyendo sobre el tema:

Araujo Frias, J. (31/03/2020). “Los jodidos del derecho moderno”. *Iberoamérica Social*. <https://iberoamericasocial.com/los-jodidos-del-derecho-moderno/>.

Dussel, E. (2020). “Cuando la naturaleza jaquea la orgullosa modernidad”. *Sección Notas y Discusiones*. Blog nuestraAmérica. <http://nuestramerica.cl/ojs/index.php/blognuestramerica/article/view/111/146>.

De Sousa Santos, B. (17/05/2020). “Coronavirus: todo lo sólido e desvanece en el aire”. *Página 12*. <https://www.pagina12.com.ar/253465-coronavirus-todo-lo-solido-se-desvanece-en-el-aire>.

Referencias bibliográficas

Ávila Santamaría, R. (2019). *La utopía del oprimido. Los derechos de la naturaleza y el buen vivir en el pensamiento crítico, el derecho y la literatura*. México: Akal.

Bautista Segales, J. J. (2018) *Dialéctica del fetichismo de la modernidad. Hacia una teoría crítica del fetichismo de la racionalidad moderna*. La Paz: yo soy si Tú eres ediciones.

Dussel, E. (2020). *Estética de la liberación*. 2, video de youtube, 59:50, publicado por Enrique Dussel. Consultado el 6 de mayo de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=ewNYP9py2rE&feature=youtu.be>.

Dussel, E. (2008) 1492. *El encubrimiento del otro. Hacia el origen del “Mito de la modernidad”*. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Galeano, E. (2003) “Los valores sin precio”. Disponible en <https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/16042-6312-2003-01-29.html>. Consultado el 10 de mayo de 2020.

Kandel, E. R. (2019). *La nueva biología de la mente. Qué nos dicen los trastornos cerebrales sobre nosotros mismos*. Barcelona: Paidós.

Lledó, Emilio (2018) *Sobre la educación. La necesidad de la literatura y la vigencia de la filosofía*. Barcelona: Taurus.

Mariátegui, J. C. (1988). *Obras completas. “La novela y la vida”*. Tomo IV. Lima: Biblioteca Amauta.

Marx, C. (1973). *El capital. Crítica de la economía política*. Tomo I. Buenos Aires: Cartago.

Mora, F. (2018). *Mitos y verdades del cerebro: limpiar el mundo de falsedades y otras historias*. Madrid: Alianza.

Sabato, Ernesto (2004). *Resistencia*. Buenos Aires: Seix Barral.

Jaime Araujo-Frias: Universidad Nacional de San Agustín. Egresado de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Abogado. Bachiller en filosofía. Blogger en Iberoamérica Social: Revista-red de estudios sociales.

Recibido: 23/5/2020. Aprobado: 13/6/2020. Visto Bueno: 13/7/2020.